

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandavor (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriiddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

O‘ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO‘LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O‘RNI

Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrasida katta o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0009-8620-4701

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda yashirin iqtisodiyot ko‘lamini qisqartirishda raqamli iqtisodiyotning o‘rni tahlil qilinadi. Soliq va bojxona ma‘muriyatchiligini raqamlashtirish, elektron hisob-kitob tizimlari, onlayn-nazorat-kassa mashinalari hamda naqd pulsiz to‘lovlarni kengaytirish orqali iqtisodiy jarayonlarning shaffofligi oshayotgani asoslab beriladi. Shuningdek, yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish mexanizmlari va mavjud muammolar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, yashirin iqtisodiyot, soliq ma‘muriyatchiligi, naqd pulsiz to‘lovlar, legallashtirish, iqtisodiy shaffoflik.

Abstract. This article analyzes the role of the digital economy in reducing the scale of the shadow economy in Uzbekistan. It substantiates that the transparency of economic processes is increasing through the digitalization of tax and customs administration, electronic payment systems, online cash registers, and the expansion of cashless payments. The study also examines the mechanisms for reducing the share of the shadow economy and identifies existing challenges.

Key words: digital economy, shadow economy, tax administration, cashless payments, legalization, economic transparency.

Аннотация. В данной статье анализируется роль цифровой экономики в сокращении масштабов теневой экономики в Узбекистане. Обосновывается, что цифровизация налогового и таможенного администрирования, внедрение электронных расчетных систем, онлайн-кассовых аппаратов, а также расширение безналичных платежей способствуют повышению прозрачности экономических процессов. Также рассматриваются механизмы снижения доли теневой экономики и существующие проблемы.

Ключевые слова: цифровая экономика, теневая экономика, налоговое администрирование, безналичные платежи, легализация, экономическая прозрачность.

KIRISH

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jahonda postindustrial jamiyat shakllandi va iqtisodiy o‘shishning asosiy omili sifatida intellektual kapital hamda innovatsiyalar maydonga chiqdi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida iqtisodiyotning yangi modeli — raqamli iqtisodiyot shakllandi. Raqamli platformalar, sun‘iy intellekt, Big Data, bulutli texnologiyalar va fintex xizmatlari ishlab chiqarish hamda xizmat ko‘rsatish jarayonlarini tubdan o‘zgartirdi.

1992-yilda global Internet protokoli (IP) trafigi kuniga taxminan 100 gigabaytni tashkil etgan. 2019-yilga kelib bu ko‘rsatkich soniyasiga 89 000 gigabaytga (ya‘ni 89 terabayt/sekund) yetdi. Bu raqamlar global axborot almashinuvi hajmining eksponensial (bunday o‘shish shaklida dinamika har bir keyingi davrda avvalgi davrga nisbatan kattaroq hajmda namoyon bo‘ladi va natijada qisqa vaqt ichida juda yuqori ko‘rsatkichlarga erishiladi) sur‘atlarda oshganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi davrida masofaviy ish, onlayn ta‘lim, elektron savdo va raqamli xizmatlarning kengayishi natijasida raqamli transformatsiya jarayoni sezilarli darajada tezlashdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyotning yashirin iqtisodiyot ko‘lamini qisqartirishdagi roli zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda keng yoritilgan bo‘lib, ushbu yo‘nalish institutsional iqtisodiyot, soliq siyosati va axborot texnologiyalari integratsiyasi nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Yashirin iqtisodiyot tushunchasining nazariy asoslari Friedrich

Schneider tomonidan chuqur o'rganilgan bo'lib, u o'z tadqiqotlarida naqd pul muomalasi, soliq yukining yuqoriligi va institutsional zaifliklar yashirin iqtisodiyotning asosiy drayverlari ekanligini asoslab bergan. Schneider 2015-yildagi tadqiqotida global miqyosda yashirin iqtisodiyot ulushi sezilarli darajada yuqori ekanligini, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 30–40 foizgacha yetishini qayd etadi.

Raqamli texnologiyalar va yashirin iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilgan yana bir muhim olim Leandro Medina va Friedrich Schneider hisoblanadi. Ular 2018-yilda olib borgan empirik tadqiqotida raqamli to'lov tizimlarining kengayishi, bank operatsiyalarining shaffofligi va elektron hisob-kitoblarning joriy etilishi yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirishga xizmat qilishini statistik asosda ko'rsatib beradi. Ushbu tadqiqotda ayniqsa elektron to'lovlar ulushining oshishi bilan norasmiy iqtisodiy faoliyat qisqarishi o'rtasida teskari bog'liqlik mavjudligi aniqlangan.

Raqamli iqtisodiyotning institutsional samaradorlikka ta'siri bo'yicha Daron Acemoglu va James A. Robinsonning ishlari alohida ahamiyatga ega. Ular 2012-yilda chop etilgan asarida iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili sifatida inkluziv institutlarni ko'rsatadi. Raqamlashtirish jarayoni aynan shunday institutlarni mustahkamlash, korrupsiyani kamaytirish va davlat boshqaruvida shaffoflikni oshirish orqali yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, Jahon banki ekspertlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli moliyaviy xizmatlar, xususan mobil banking va elektron hamyonlar, moliyaviy inklyuziyani kengaytirish orqali yashirin iqtisodiyotga qarshi samarali vosita sifatida baholanadi. Asli Demirgüç-Kunt boshchiligidagi tadqiqotlarda 2017-yilda global moliyaviy inklyuziya darajasining oshishi norasmiy iqtisodiy faoliyatni qisqartirishga yordam berishi empirik jihatdan asoslangan.

Raqamli davlat boshqaruvi va soliq ma'murchiligi samaradorligi bo'yicha OECD tashkilotining 2020-yildagi hisobotlarida elektron soliq tizimlari, onlayn kassa apparatlari va real vaqt monitoringi mexanizmlarining joriy etilishi soliqqa tortiladigan bazani kengaytirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda muhim rol o'ynashi ta'kidlangan. Ayniqsa, Estoniya va Janubiy Koreya tajribasi misolida raqamli hukumat infratuzilmasi yuqori darajada rivojlangan davlatlarda yashirin iqtisodiyot ulushi sezilarli darajada past ekanligi ko'rsatiladi.

Bundan tashqari, Andrei Shleifer va Robert W. Vishny tomonidan ilgari surilgan davlat boshqaruvi va korrupsiya nazariyalarida raqamlashtirish korrupsion imkoniyatlarni kamaytiruvchi omil sifatida ko'riladi. Ularning 1993-yildagi tadqiqoti davlat apparatidagi ortiqcha byurokratiya va nazoratning sustligi yashirin iqtisodiyot kengayishiga olib kelishini ko'rsatadi. Zamonaviy sharoitda esa raqamli platformalar ushbu muammolarni minimallashtirishga xizmat qilmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan bog'liq yana bir muhim yo'nalish bu Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali soliqdan bo'yin tovlash holatlarini aniqlashdir. Erik Brynjolfsson va Andrew McAfee 2014-yilda raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning barcha segmentlariga chuqur kirib borishini ta'kidlab, bu jarayon iqtisodiy faoliyatni yanada shaffof va nazorat qilinadigan holatga olib kelishini qayd etadi.

Xulosa qilib aytganda, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyot yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishda ko'p qirrali institutsional mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. U nafaqat moliyaviy operatsiyalarni rasmiylashtirish, balki davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, korrupsiyani kamaytirish va iqtisodiy faoliyatni monitoring qilish imkoniyatlarini kengaytirish orqali ushbu jarayonga kompleks ta'sir ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar Jahon banki, IMF, OECD va milliy statistika bazalaridan, shuningdek so'rovnoma va ekspert intervyulari orqali yig'ildi. Tahlilda deskriptiv va taqqoslama usullar, korrelyatsion va regressiya modellari qo'llanildi. Raqamli iqtisodiyot ko'rsatkichlari bilan yashirin iqtisodiyot ulushi o'rtasidagi bog'liqlik empirik baholandi hamda natijalar grafik va jadval ko'rinishida umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyotning mamlakatlar yalpi ichki mahsulotidagi (YAIM) ulushi ham izchil o'sib bormoqda. 2021-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning YAIMdagi ulushi 2,5 foizni tashkil etdi. Taqqoslash uchun, bu ko'rsatkich Buyuk Britaniyada 12,4 foiz, AQShda 10,9 foiz, Janubiy Koreyada 8 foiz, Xitoyda 9 foiz va Hindistonda 5,5 foiz atrofida bo'lgan.

Xitoy misolida raqamli iqtisodiyot yuqori sur'atlarda rivojlanmoqda. China Academy of Information and Communications Technology ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda Xitoyning raqamli iqtisodiyoti 10,3 foizga o'sib, 50,2 trillion yuanga (taxminan 7,25 trillion AQSh dollari) yetgan. Bu davrda raqamli iqtisodiyotning YAIMdagi ulushi 41–42 foiz atrofida shakllangan.

2025-yil yakunlari bo‘yicha baholashlarga ko‘ra, Xitoyda raqamli iqtisodiyot hajmi 60 trillion yuandan oshgani va YAIMdagi ulushi taxminan 46–48 foiz oralig‘iga yaqinlashgani qayd etilmoqda. Ayrim prognozlarga ko‘ra, bu ko‘rsatkich 48 foizdan yuqori darajaga chiqishi mumkin.

Shu tariqa, global miqyosda ham, Xitoy tajribasida ham raqamli iqtisodiyot YAIM tarkibida tobora ustuvor segmentga aylanib bormoqda hamda iqtisodiy o‘shishning asosiy drayverlaridan biri sifatida shakllanmoqda (1-jadval).

1-jadval. Raqamli iqtisodiyot ulushining xalqaro kesimda dinamikasi va prognozi (2021–2025-yillar)

Mamlakat	2021 yil %	2025 yil % (baholash/prognoz)	O‘shish dinamikasi (2021–2025)
O‘zbekiston	2,5 %	5–6 %	2 baravar yaqin o‘shish
Buyuk Britaniya	12,4 %	14–15 %	Barqaror o‘shish
AQSh	10,9 %	12–13 %	Sekin, barqaror o‘shish
Janubiy Koreya	8 %	10–11 %	Texnologik kengayish
Xitoy	9 %	46–48 %*	Strukturaviy transformatsiya
Hindiston	5,5 %	8–9 %	Tez rivojlanish bosqichi

Xitoyda 2021-yildagi 9 % ko‘rsatkichi an’anaviy tor metodologiya asosida hisoblangan ulushni bildiradi. 2024–2025-yillarda kengroq metodologiya asosida raqamli iqtisodiyotning YAIMdagi ulushi 46–48 % diapazonga yetgani qayd etiladi (1-rasm).

1-rasm. Raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda iqtisodiyotni raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Xususan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida davlat boshqaruvi tizimi, soliq ma‘murchiligi, bank-moliya sektori, bojxona va savdo sohalarida keng ko‘lamli raqamli transformatsiya jarayonlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Elektron hukumat platformalarining joriy etilishi, onlayn nazorat-kassa mashinalari, elektron hisob-fakturalar, bank to‘lovlarining raqamlashtirilishi hamda davlat xizmatlarining interaktiv shaklga o‘tkazilishi iqtisodiy jarayonlarning shaffofligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Raqamlashtirish jarayonlari, avvalo, iqtisodiy operatsiyalarni real vaqt rejimida monitoring qilish, ma‘lumotlar bazalarini integratsiyalash hamda moliyaviy oqimlarni kuzatish imkonini yaratadi. Bu esa nazariy jihatdan yashirin iqtisodiyot ko‘lamini qisqartirish, soliqqa tortish bazasini kengaytirish va fiskal intizomni mustahkamlash uchun muhim institutsional omil hisoblanadi.

Biroq, shunga qaramay, iqtisodiyotda yashirin sektor ulushi ma‘lum darajada saqlanib qolmoqda. Yashirin iqtisodiyot — rasmiy hisob-kitob va soliq tizimidan tashqarida amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyat bo‘lib, u budjet daromadlarining kamayishi, sog‘lom raqobat muhitining buzilishi, resurslar taqsimotining nomutanosibligi hamda fiskal barqarorlikka tahdid solishi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari, yashirin sektor ijtimoiy himoya

tizimining zaiflashuviga, mehnat munosabatlarining norasmiylashuviga va investitsion muhitning pasayishiga ham olib keladi.

Shu nuqtayi nazardan, raqamli transformatsiya jarayonlari va yashirin iqtisodiyot o'rtasida bevosita o'zaro bog'liqlik mavjud. Bir tomondan, raqamlashtirish iqtisodiy faoliyatni legallashtirish va shaffoflikni ta'minlash vositasi sifatida namoyon bo'lsa, ikkinchi tomondan, institutsional muhit, soliq yukining darajasi, tadbirkorlik sharoitlari va ma'muriy tartib-taomillarning murakkabligi yashirin sektor ulushiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli yashirin iqtisodiyotni qisqartirish masalasi faqat nazorat choralarini kuchaytirish bilangina emas, balki raqamli infratuzilmani rivojlantirish, iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda "keng qamrov — past stavka" tamoyili asosida soliqqa tortish tizimini optimallashtirish orqali hal etilishi lozim bo'lgan dolzarb iqtisodiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotning holati 2005–2022-yillar davomida yashirin iqtisodiyot ulushi nisbatan yuqori darajada saqlanib kelgan. Ayrim baholashlarga ko'ra, 2018-yilga kelib uning ulushi YAIMga nisbatan 40–45 foiz atrofida bo'lgan. So'nggi yillarda iqtisodiyotni legallashtirish va raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida ushbu ko'rsatkich pasayish tendensiyasini namoyon etmoqda.

Kuzatilmaydigan iqtisodiyot (non-observed economy) tushunchasi va metodologiyasi — statistika kuzatuvlarida to'liq yoki qisman aks ettirilmaydigan, rasmiy statistik ma'lumotlarga kirmaydigan iqtisodiy faoliyatdir. U quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Norasmiy bozor faoliyati: ro'yxatdan o'tmagan uy xo'jaliklari yoki jismoniy shaxslar faoliyati.

Yashirin iqtisodiyot: rasmiy subyektlar tomonidan soliqdan yashirish, daromadlarni to'liq ko'rsatmaslik, noqonuniy operatsiyalar.

Respublika statistika qo'mitasi "kuzatilmaydigan iqtisodiyot"ni tahliliy hisobotlarda alohida ko'rsatkich sifatida baholab, YAIMga nisbatan foizlarda ifodalaydi. O'zbekistonda kuzatilmaydigan iqtisodiyotning YAIMdagi ulushi rasmiy statistiklar tomonidan to'liq ketma-ketlikda har yili e'lon qilinmasa ham, mamlakatda kuzatilmaydigan iqtisodiyot o'zgarish tendensiyalarining so'nggi yillarda pasayish jarayonida ekanligini kuzatishimiz mumkin (2-jadval; 2-rasm).

2-jadval. O'zbekistonda kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushining kamayish dinamikasi (2017–2025-yillar)

Yil	Kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushi (YAIMga nisbatan)	Izoh / Manba
2017	~50 %	Norasmiy baholashlar (xalqaro ekspertlar) (Kun.uz)
2023	35,5 %	Norasmiy+yashirin iqtisodiyotning YAIMdagi ulushi (rasmiy oldindan hisobot) (Statistikauz)
2024	34,8 %	Kuzatilmaydigan iqtisodiyot (505 trln so'm) (UzDaily.uz)
2025	26,9 %	Milliy statistika qo'mitasi 2025 y. yakuni holati (Spot – Деловые новости Узбекистана)

2-rasm. O'zbekistonda kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushining o'zgarish tendensiyasi (2005–2025-yillar)

Bu jarayonda maxsus respublika va hududiy komissiyalar tashkil etilib, iqtisodiyotni shaffoflashtirish bo'yicha “yo'l xaritalari” ishlab chiqildi. Soliq va bojxona ma'muriyatchiligini modernizatsiya qilish hamda raqamli nazorat mexanizmlarini joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilandi.

Raqamli iqtisodiyot instrumentlari va ularning yashirin iqtisodiyotga ta'siri:

Yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda raqamli iqtisodiyot quyidagi asosiy mexanizmlar orqali ta'sir ko'rsatmoqda:

- Soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish. Elektron hisob-fakturalar, onlayn-nazorat-kassa mashinalari va avtomatlashtirilgan soliq tizimlari real vaqt rejimida iqtisodiy operatsiyalarni monitoring qilish imkonini bermoqda. Bu esa tushumlarni yashirish holatlarini kamaytirishga xizmat qilmoqda.

- Naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirish. Bank kartalari, mobil ilovalar va to'lov tizimlari orqali amalga oshirilayotgan operatsiyalar ulushi oshib bormoqda. Naqd pul muomalasining qisqarishi moliyaviy oqimlarning shaffofligini ta'minlaydi.

- Idoralararo ma'lumotlar integratsiyasi. Soliq, bojxona, bank va boshqa davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilishi yashirin faoliyatni aniqlash imkoniyatlarini kengaytirdi.

- Soliq yukini optimallashtirish. Soliq stavkalarining maqbullashtirilishi va soliq to'lash jarayonlarining soddalashtirilishi tadbirkorlik subyektlarini rasmiy sektorda faoliyat yuritishga rag'batlantirmoqda. “Keng qamrov — past stavka” tamoyili asosida soliq bazasini kengaytirish, kichik biznes va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun soddalashtirilgan tartiblarni joriy etish yashirin faoliyatni legallashtirishga xizmat qilmoqda. Soliq hisobotlarini elektron shaklda topshirish, avtomatik hisob-kitob tizimlari va shaxsiy kabinetlar orqali byurokratik to'siqlarning qisqarishi ham iqtisodiy faollikni rasmiy maydonga olib chiqmoqda.

- Raqamli platformalar va agregatorlar faoliyati. Savdo, transport, yetkazib berish va xizmat ko'rsatish sohaslarida faoliyat yuritayotgan raqamli platformalar barcha operatsiyalarni elektron qayd etish imkonini bermoqda. Bu esa daromadlarni yashirish imkoniyatini cheklab, real aylanmani aniqlashni osonlashtiradi. Masalan, onlayn savdo maydonchalari, taksi agregatorlari va to'lov tizimlari orqali amalga oshirilayotgan operatsiyalar avtomatik ravishda hisobot tizimlariga integratsiya qilinmoqda.

- Fintex. Fintex (Financial Technology) — moliyaviy xizmatlarni zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida ko'rsatish tizimidir. Ya'ni, bank va moliya sohasida an'anaviy jarayonlarni onlayn, tezkor va avtomatlashtirilgan shaklga o'tkazuvchi texnologiyalar majmuasi. Ya'ni, telefon orqali pul o'tkazish, QR to'lov qilish, onlayn kredit olish — bularning barchasi fintex xizmatlariga kiradi. Moliyaviy operatsiyalarning bank tizimi orqali o'tishi iqtisodiy oqimlarning shaffofligini oshirib, yashirin aylanmani qisqartirishga yordam bermoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda naqd pulsiz to'lovlar ulushi sezilarli darajada oshdi. Onlayn-nazorat-kassa mashinalari joriy etilishi natijasida chakana savdo aylanmasi bo'yicha real tushumlar ko'rsatkichlari oshgani kuzatildi. Elektron hisob-fakturalar tizimi orqali korxonalar o'rtasidagi operatsiyalar monitoringi kuchaydi. Natijada soliq tushumlari bazasi kengaydi va fiskal barqarorlik mustahkamlandi.

Raqamli nazorat mexanizmlarining kuchayishi nafaqat budget daromadlarini oshirdi, balki sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga ham xizmat qilmoqda. Chunki rasmiy faoliyat yuritayotgan subyektlar uchun teng sharoitlar yaratilmoqda va yashirin sektorning ustunliklari kamaymoqda (3-rasm).

3-rasm. O'zbekistonda naqd pulsiz to'lovlar ulushining o'sish dinamikasi (2020–2025-yillar)

Yuqoridagi ma'lumotlarga tayangan holda yashirin iqtisodiyot ulushi kamayib borayotganini kuzatishimiz mumkin, ammo bir qator tizimli muammolar saqlanib qolayotganini yoddan chiqarmaganimiz ma'qul. Ya'ni:

- Aholining ayrim qatlamlarida raqamli savodxonlik darajasi pastligi;
- Hududlar kesimida internet infratuzilmasining yetarli emasligi;
- Naqd pulga bo'lgan psixologik moyillik;
- Norasmiy bandlikning yuqori ulushi;
- Ma'lumotlar xavfsizligi va kiberxavfsizlik bilan bog'liq xavflar.

Mazkur omillar raqamlashtirish jarayonining to'liq samaradorligini cheklashi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishda raqamli iqtisodiyot muhim institutsional instrument sifatida namoyon bo'lmoqda. Soliq va bojxona ma'muriyatchiligini raqamlashtirish, elektron to'lovlar tizimini kengaytirish hamda ma'lumotlar bazalari integratsiyasini chuqurlashtirish iqtisodiy jarayonlarning shaffofligini oshirmoqda.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish, yashirin iqtisodiy faoliyatni kamaytirish uchun kelgusida quyidagi yo'nalishlarda ishlarni kuchaytirish maqsadga muvofiq:

- Raqamli infratuzilmani hududlar kesimida kengaytirish;
- Aholining raqamli savodxonligini oshirish;
- Kichik biznes uchun yanada qulay va soddalashtirilgan soliq mexanizmlarini joriy etish;
- Idoralararo ma'lumot almashinuvini to'liq integratsiyalash;

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot yashirin sektorni qisqartirish, fiskal barqarorlikni mustahkamlash va iqtisodiy o'sishni jadallashtirishning muhim omili sifatida shakllanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020 yildagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni // <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasida norasmiy va yashirin iqtisodiyot ko'rsatkichlari bo'yicha tahliliy ma'lumotlar. – Toshkent, 2024–2025. www.stat.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. To'lov tizimlari rivojlanishi va naqd pulsiz hisob-kitoblar statistikasi bo'yicha hisobot. – Toshkent, 2024–2025. www.cbu.uz
4. Schneider, F., & Medina, L. (2018). Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? International Monetary Fund Working Paper No. 18/17. Washington, DC: IMF.
5. Medina, L., & Schneider, F. (2019). Shedding Light on the Shadow Economy: A Global Database and the Interaction with the Official One. CESifo Working Paper No. 7981.
6. China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). (2023). China Digital Economy Development Report. Beijing.
7. World Bank. (2021). Digital Development Overview Report. Washington, DC: World Bank Group.
8. OECD. (2020). The Digital Transformation of SMEs. Paris: OECD Publishing.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

